

Lidia Trăușan-Matu, editor, Iuliu Barasch. Medicină de pionierat în Țara Românească, Corint, București, 2023, 364 p., (colecția Istorie cu blazon)

Asemeni editoarei acestui volum și intenția mea de a-l citi și apoi recenza provine tot de la interesul stârnit de subiectul ce constituie cea de a treia parte a volumului: *Contribuție la cunoașterea situației medico-endemice din Valahia*. Mi s-a oferit însă cu această ocazie o lectură interesantă, plăcută și plină de informații nu doar despre aspecte medicale (expuse de altfel până în cele mai mici detalii) ci și despre problematici de factură „istorică, antropologică, a studiilor culturale sau, de ce nu, a geografiei umane” după cum sintetizează foarte bine Alin Ciupală în introducerea volumului.

Cartea conține trei părți, fiecare cocentrată pe o tematică ce vizează viața și activitatea doctorului Iuliu Barasch. Prima parte ne oferă o biografie detaliată a doctorului Iuliu Barasch. Împărțită în șase capitole, în fiecare dintre ele, editoarea ne prezintă câte o latură a personalității doctorului: o scurtă biografie, unde s-a născut, unde a studiat, ce a studiat, cu cine s-a căsătorit, apoi activitatea lui în calitate de medic în trei localități: Călărași, Craiova, București, corespondentă fiecare unei realități medicale particulare. Astfel la Călărași Iuliu Barasch este „doctor de carantină”. Aflăm astfel ce presupune carantina în general, greutățile și mai ales succesul personal pe care doctorul nostru îl are în a ține epidemia dincolo de Dunăre. La Craiova este „doctor de județ”. Aici editoarea descrie în detaliu care e situația medicală a județului pe care Iuliu Barasch îl are în grijă, explicând și cele două teroii ale răspândirii bolilor: teoria miasmatică și cea contagionistă, doctorul nostru fiind mai dehrabâinclinat spre teoria miasmatică. Tot aici este desrîșă activitatea lui și măsurile pe care le-a luat împotriva epidemiilor de holeră, tifos, variolă, care „măturau” periodic satele județului. Tot în această parte aflăm de susținerea lui Iuliu Barasch pentru vacciniare, dar și de conexiunile pe care acesta le făcea între condițiile de viață și muncă ale muncitorilor și bolile lor, sau că el este cel care a înființat primul spital de copii din Valahia: „Legat de copii, am spus deja, Barasch era foarte sensibil la suferințele lor, iar pentru a le alina durerile a înființat la București, în 1858, în «casa sa cea mare» de pe strada Dudești, «mahalaua Crucea de piatră nr.42» primul spital de copii din Valahia.(...) L-a plănuit ca pe o instituție caritabilă pentru «copiii bolnavi, născuți la părinți sărmani», cu o capacitate de «până la patruzeci de copii» cu «odăi» pentru mame și doici, separate de cele ale copiilor, și cu cabinet de consultații, unde «doctorii inimoși ai capitalei» să «dea rețete și chiar remedii gratis copiilor bolnavi ai sărmanilor, care vor fi aduși la spital în hotărâte ore de consultație»”.

La București îl găsim pe Barasch ca profesor de științe naturale la Școala Națională „Sf. Sava”, poziție ocupată ca urmare directă a publicării în 1850 a lucrării *Minunile Naturei. Conversațiuni asupra deosebitelor obiecte interesante din științele naturale, fizică, chimie și astronomie*, (Tipografia lui Iosef și Iancu Mofci, Craiova), despre care editoarea Lidia Trăușan-Matu ne spune: „citită astăzi, *Minunile Naturei* dă seama de interesele de natură enciclopedică ale autorului și ilustrează modul în care un om de știință (medic, în cazul de față) poate contribui la o disciplină prin preluarea de idei și cunoștințe din

domenii învecinate profesiei sale (fizică, chimie, botanică, astronomie, matematică) și prin adaptarea lor la câmpul propriu de expertiză”. Este perioada în care pe lângă profesorat, activitate ce îi aduce un prestigiu binemeritat, Barasch se dedică și mai mult scrisului: „Pe lângă *Minunile Naturei*, Iuliu Barasch este autorul unui număr de trei manuale școlare (două contribuții proprii și o traducere) și unei enciclopedii filosofice, unui curs de «igienă populară», unui jurnal de călătorie, unui studiu despre tipurile de stabilimente filantropice din Europa; de asemenea, a semnat două broșuri de popularizare, o serie de treisprezece scrisori despre situația «medico-endemică din Vlahaia», publicate în mai multe numere din *Wiener Medizinische Wochenschrift*, dar și numeroase articole pe subiecte mergând de la biografii, politică și economie domestică la igienă, drept, istorie socială și istoria științei, publicate în presa românească și străină.” În această perioadă este numit și medic la „despărțitura albastră” und trebuia să „furnizeze zilnic (câte «două ceasuri pe toată ziua») servicii de asistență medicală primară la cabinetul de circumscripție, adică să vaccineze «pe toții copiii și alți oameni ce vor fi în asemenea trebuință», să «cerceteze pe rând pe toți bolnavii ce se vor înfățișa acolo» și să le scrie rețete cu «trebuincioasele doctorii». Tot de perioada bucureșteană se leagă și activitatea sa de jurnalist, publicând în mod curent în *Buletinul Oficial*, *Revista Carpaților*, *Românul*, *Wiener Medizinische Wochenschrift*, și fondează în 1856 revista *Isis* redenumită *Natura începând* cu 1861 și care și-a încetat apariția în 1865. Profilul revistei era de științe naturale. Celălalt proiect editorial a fost *Israelitul Român* în care articolele sale militează pentru drepturile civile și politice ale evreilor din Valahia.

A doua parte a cărții tratează „itinerarul doctorului nostru în Cracovia, Galiția, Bucovina, Moldova și Muntenia între 1841 și 1842 și este reprezentată de textul tradus și prefațat de Elias Schwarzfeld, în îngrijirea și cu notele editoarei Lidia Trășan-Matu. Cea mai consistentă parte este cea despre Galiția și apoi cea despre Muntenia, parcă subliniind astfel două locații dragi sufletului lui: cea în care a fost crescut și educat și cea în care și-a trăit viața și a practicat medicina. Astfel Iuliu Barasch ne spune de ce a ales să scrie: „Ceea ce m-a îndemnat să-mi pun aceste impresii pe hârtie e că am, în adevăr, ceva de spus (...) Și cine oare voiește să tacă în zilele noastre când are ceva de zis?”. Barasch nu numai că are „ceva de spus” dar ne spune cât mai *detaliat*: despre cartierul evreilor săraci din Cracovia (Kazimir), despre negoț care se află în mâinile evreilor, despre „culturalizarea” evreilor și importanța școlii, despre cum se fac nunțile și despre mezalanțe, despre vârsta prea fragedă la care evreii își căsătoresc copiii, despre admirația lui pentru orașul Brody pe care îl consideră „model destul de rușit al unui stat comercial evreiesc bine organizat”, și multe altele. De remarcat este ironia fină cu care descrie lucrurile care nu îi plac, cum ar fi descrierea sinagogii din Cernăuți, dar și paginile cu descriere densă și comparații între evreii spanioli din Valahia și cei polonezi. Pagini fermecătoare despre rolul și imaginea femeii la evreii spanioli – casnică și la polonezi – activă și conducând comerțul alături de soț. Tot aici avem și pagini care elogiază guvernul Munteniei pentru atitudinea (legile) favorabilă față de evrei.

A treia parte este împărțită în treisprezece capitole, corespunzătoare articolelor trimise publicației vieneze menționate anterior. Primul ne face o prezentare generală a Valahiei între 1842 și 1855. Capitolele 2–8 tratează depre boli și epidemii de holeră, malarie, tuberculoză, scrofuloză și despre sifilis. Scriitura sa are o precizie chirurgicală:

descrie cu lux de amănute evoluția fiecărei boli, diferența dintre vaccinare și noculare. În modul în care descrie bolile și metodele de tratament se vede atenția acordată mai degrabă unui cititor cu studii medicale. În orice caz ca lector te simți purtat prin tot procesul de boală-vindecare, mai ales când Barasch povestește despre propria lui îmbolnăvire de malarie. Aflăm de la el care este relația dintre alimentație și holeră, rolul psihologiei în boală/epidemie, legătura între malarie și tuberculoză, între îmbrăcăminte și boală, între civilizație și boli mintale, despre remediile fitoterapeutice și cele empiric-țărănești despre care relatează cu înțelegere și empatie chiar dacă din punctul lui de vedere nu și-au dovedit eficiența. Ne mai vorbește despre apa vieții, de fapt despre valoarea terapeutică pe care țărani o acordă rachiului dar și despre alimentația țaranului român, subiecte care pentru etnolog interesat de leacurile „băbești” pot fi de un real interes, la fel și scurtul pasaj în care explică fatalismul țaranului român, și care îl împiedică pe acesta din urmă să aibă o coordonare mai bună în vederea prevenirii epizotilor.

Ultimul capitol este în mare măsură o laudație pentru Valahia. Iuliu Barasch admiră de fapt rapiditatea cu care românii de aici au imitat Vestul/Occidentul (strănătatea). Începe cu considerațiile despre îmbrăcăminte – înlocuirea „costumelor naționale turcești, grecești, albaneze, sârbești, bulgărești și evreiești (spaniole), ca la un bal mascat cu o pestrițime extraordinară”, cu portul european – „regingota, jobenul, pălăria tare și celalte trebuințe din jurnalele franceze de modă”. Apoi schimbarea locului în sine: „Nu numai omul, dar și pământul care-l poartă și îl nutrește a suferit transformări radicale. În urmă cu treizeci de ani, agricultura era în Valahia aproape nulă. Pământul era în nesiguranță sub atacul barbarilor și al ciumei(...) Acum s-a schimbat totul (...) Țara se orientează singură pentru o înflorire progresivă deja începută. (...) Locuitorii apti pentru obiceiuri europenești, dar ceea ce este mai important este drumul cultural, care unește de la natură Europa de Vest cu Europa de Est. Mă gândesc la Dunăre, la acest fluviu mare, în care pulsează viața Germaniei.” Și cu acest final apoteotic reiese foarte clar ceea ce s-a văzut de-a lungul scrierilor sale, o admirație profundă pentru Germania.

Este o carte care invită la lectură, scrisă frumos și editată foarte îngrijit de doamna Lidia Trăușan-Matu, care asemeni personajului central, dr. Iuliu Barasch oferă atenție detaliilor după cum am putut observa, de exemplu, atunci când explică teoriile miasmatică și contagioasă, sau atunci când face o scurtă biografie a persoanelor/personalităților menționate de autor.

Elena Bărbulescu
Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca